

PRAGMATIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Sattorova Feruza Elmurodovna

SamSIFL, senior teacher, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021399>

ANNOTATSIYA

Kommunikativ qobiliyat rivojida faqat grammatik bilimni o'zi yetarli emas, balki pragmatik qobiliyatning rivoji ham muhim o'rin egallaydi. Tilshunoslikning pragmatik lingvistik sohasi kabi pragmatik qobiliyat tushunchasi ham juda salmoqli bo'lib, ushbu maqolada pragmatikaning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari, uning ichki bo'linishlari ko'rib chiqildi.

Asosiy tushunchalar: *til belgilar sistemasi, "zamonaviy" yo'nalishlar, pragmatik lingvistika, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika, nutqiy akt*

Ma'lumki, tilshunoslik fani bir necha bosqichlarni bosib o'tdi, boshqacha aytganda, an'anaviy tilshunoslik til obyektlarini tavsiflashdan boshlangan bo'lsa (qiyosiy-tarixiy tilshunoslik), XX asrning birinchi choragidan struktur tilshunoslik ildiz ota boshladi, dunyo tilshunosligida tilga semiotik nuqtayi nazardan yondashuv asosiy o'rinni egalladi. Ferdinand de Sossyur g'oyalari asosida til belgilar sistemasi sifatida qaraldi va til birliklarining sistemaviy-struktur tabiatini ochib berishga asosiy e'tibor berildi. Ammo tilshunoslikda mazmuniy yo'nalishning maydonga kelishi va bu yo'nalish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlarning olib borilishi natijasida til birliklarini o'rganishda bir talay muammolar mavjud ekanligi ko'zga tashlandi. Tilshunoslikning bu yangi yo'nalishlarida inson omili, nutqiy faoliyatda uning o'rni haqida ko'plab qarashlar vujudga keldi, natijada o'tgan asrning oxirlarida tildan foydalanuvchining lisoniy muloqotga nechog'lik ta'sir etishi o'rganila boshlandi. Tilshunoslikda mazmuniy tadqiqotlarning kuchayishi natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, lisoniy birliklarning shakl va mazmun tomondan tasnifi ham tilni to'liq izohlashga imkon bermaydi. Lisoniy birliklarni kontekst, nutq vaziyati bilan bog'lab o'rganishgina ularning ma'nosini to'g'ri tushunishga katta imkoniyat beradi [5,23]. Bu esa tilshunoslikda "zamonaviy" yo'nalishlar – pragmatik lingvistika, kognitiv tilshunoslik, sotsiolingvistika kabi sohalar vujudga kelib, ular til haqida ko'plab nazariy dalillar to'planishiga zamin yaratdi. Tilshunoslikda o'tgan asrning ikkinchi choragida shakllanishni boshlagan bu paradigmalarda tilshunoslik olamida haqiqiy inqilob bo'ldi deyish mumkin, zero, tilshunoslikdagi bu yo'nalishlar faqat tilning sistem tuzilishi nazariyasi atrofida o'ralashib qolmay, tilni mavhumlikka qaram qilib qo'ygan shakllardan ko'ra uni ijtimoiy hayotdagi faol rolga e'tibor qaratdi. Shuningdek, bu ilmiy yangiliklar sohada duch kelingan ko'plab muammolar yechimini topishga imkon yaratdi. Ammo pragmatika sohasining shakllanishi tarixiga nazar tashlasak, bu soha lingvistikadan o'rin olgunga qadar uch katta davrni bosib o'tdi.

Birinchi bosqich o'tgan asrning 30-yillarida Charliz Morris tomonidan pragmatika termini iste'molga kiritilib, semiotikani tushunish uchun sintaktika va semantikadan tashqari pragmatikaning muhimligi haqidagi qarashlarni olg'a surdi. Olim pragmatikani belgilarning ulardan foydalanuvchilar bilan munosabatini, boshqacha aytganda, ta'sirini aniqlaydigan bir soha sifatida talqin qildi [1,45]. Bu davrda pragmatika falsafiy nuqtayi nazardan o'rganildi.

Pragmatika sohasi rivojlanishining ikkinchi bosqichi 1960-1970 yillar davomida amalga oshib, bu davrni pragmatikani tilshunoslikka kirib kelishi bilan izohlash mumkin. Bunda tilshunoslar va nutqiy aktlar nazariyotchilari Jon Ostin, Jon Serl va Paul Grayslarning

xizmatlari katta bo'lib, ularning bu sohadagi tadqiqotlari pragmatikaning falsafa va tilshunoslik o'rtasidagi chegaralarini belgilab berdi. Pragmatikaning tilshunoslikka kirib kelishi natijasida til va inson o'rtasidagi munosabatlar chuqurroq o'rganila boshlandi. Zero, J.Ostin va uning talabasi Jon Serl nutqiy akt nazariyasining fanga olib kirib bu soha rivojiga ulkan hissa qo'shdi. P.Grays esa "Mantiq va Muloqot" ("Logic and Conversation") asari bilan kommunikatsiyaning muhim tarkibiy qismlari bo'lgan so'zlovchi, tinglovchi va tushunib ijro etish orasidagi munosabatlarda o'zaro hamkorlik tamoyilini (cooperative principle) olg'a surib, muloqotning umumiy tabiatini ochib berdi [3,47].

Uchinchi davr esa pragmatikaning lingvistikada mustaqil soha bo'lib shakllanishi bilan belgilanadi. Bu davr o'tgan asrning 70-80-yillariga to'g'ri kelib, pragmatika muhim nazariy bilimlar bilan boyidi. Bu davrda tilshunoslar G.Lich va S.Levinsonlar ilgari surgan tamoyillar pragmatika sohasining ko'plab tushunchalar bilan boyishiga xizmat qildi. Bundan tashqari, bu davrni dunyo tilshunoslari pragmatika atrofida to'plangan davr deyishimiz mumkin. Chunonchi, 1977-yilda xalqaro jurnal "Journal of Pragmatics" va 1986-yilda Xalqaro Pragmatika Assotsiatsiyasi (The International Pragmatics Association)ning tashkil topishi yuqoridagi fikrimiz isbotidir. Shundan buyon pragmatika tilshunoslikning turli ilmiy paradigmalari bilan boyib borayotgan sohasi sifatida rivojlanib kelmoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bu zamonaviy yo'nalishlar o'zidan oldingi tilshunoslik yo'nalishlaridagi yutuqlarni inkor etmagan holda ular negizida rivoj topdi, zero, "ilmiy paradigmalari bir-birini inkor etmasdan, o'zaro hamkorlikda, biri ikkinchisining nuqsonlarini bartaraf etgan holda rivoj topadilar" [6,35].

Boshqacha aytganda, tilshunoslikning bu sohasida til belgilarining nutqiy faoliyatidagi dinamikasi tadqiq qilinadi. Shuni yodda tutish kerakki, tilshunoslar tomonidan pragmatikaga berilayotgan ta'riflar turli-tumandir, bunga sabab balki bu sohada hali qilinajok ishlarining mo'l-ko'lligi, tilning ijtimoiy vazifasini amalga oshirishda individning va jamoaning rollari borasidagi ochilmagan qirralarning ko'pligidadir. Ba'zi tilshunoslar pragmatikani lisoniy vositalarning qo'llanilishini, matndagi munosabatlarga bog'liq ravishda o'rganuvchi fan deb qarasarlar, boshqa bir guruh tilshunoslar esa nutqdan ko'zlangan maqsadni qo'lga kiritish uchun lisoniy vositalardan foydalanish usullari deb tushunadilar. Sh.Safarovning fikriga ko'ra, "Til tizimi tararaqqiyotining boshlang'ich nuqtasi (davri) pragmatikadan boshlanadi...Zero, lison dastlabki o'rinda so'zlovchining shaxsiy istagi, foydasi uchun xizmat qiladi. Lisonning nutq ijodkori bilan bog'liq tomonlarini o'rganish muhimdir" [6,36]. Bundan tashqari, pragmatikaning semantik-axboriy talqini ham mavjud. Zero, pragmatikaga semantika masalalarini o'rganish kuchaygan bir paytda e'tibor berilishi bejiz emas. Chunki semantikaning tadqiqot ko'lami g'oyat kengayib ketganligi tufayli uni biroz yengillashtirishga, ma'noning kontekst bilan bog'liq qismidan xolos etishga to'g'ri keldi [6,37]. Bunda pragmatikaning tadqiqot manbai aloqa - aralashuv jarayonining amaliy natijasi, maqsadi va uning amaliy samarasidadir deb baholaydilar. Qanday bo'lmasin, pragmatika yuqorida sanab o'tilgan har uch talqinga ko'ra nutq jarayoni bilan uzviy bog'liq holda ko'riladi va tilshunoslik faniga bevosita aloqador hisoblanadi. Pragmatika tilshunoslikning bir tarmog'i, aniqroq qilib aytganda, nutq birliklarining nutq jarayonida boshqa nolisoniy vositalar bilan birgalikda qo'llanilishini, uning samaradorligini o'rganuvchi fan tarmog'idir. Pragmatik ma'lumotlar ssenariy yoki «ramkalar» shaklida tashkillashtiriladi. Pragmatik bilim interaktiv tizimlarda

ham qo'llaniladi. Ba'zi tilshunoslar pragmatikani nutqiy aktning bevosita munosabatini o'rganuvchi soha deb hisoblaydi. Nutqiy akt kontekst bilan bog'liq holda til va nutq birliklarining xususiyatlari ochilgan joyda pragmatikaga ehtiyoj tug'iladi [4,28]. Nutqiy aloqa jarayoni bilish, anglash, ifodalash, sezish, o'qish bilan uzviy aloqador ifoda shakllarining qo'llanila boshlashining o'zidayoq munosabat tushunchasi paydo bo'la boshlaydi. Shuning uchun ham bularga xos sintaktik, semantik va ayniqsa, pragmatik xususiyatlarni ma'lum lingvistik mezonlar asosida ajratish bugungi tilshunoslikning asosiy masalalaridandir. Pragmatikani so'zlovchining voqelikka, axborot mazmuniga va adresatga (tinglovchi, o'quvchi) bo'lgan munosabatining lisoniy birlik mazmunidan joy olgan ta'sirchanlik kuchini aniqlovchi fan (nutqiy ta'sir nazariyasi) sifatida tasavvur etuvchilar ham yo'q emas.

Xulosa o'rnida, kommunikativ qobiliyat rivojida faqat grammatik bilimni o'zi yetarli emas, balki pragmatik qobiliyatning rivoji ham muhim o'rin egallaydi. Tilshunoslikning pragmalingvistika sohasi kabi pragmatik qobiliyat tushunchasi ham juda salmoqli bo'lib, pragmatikaning paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari pragmatika tushunchasining chegaralarini belgilab olishda ahamiyatli hisoblanadi.

References:

1. Grice H. P. Logic and Conversation // P. Cole & J. L. Morgan. Speech Acts (Syntax and Semantics). - New York.: Academic Press, 1975. – P. 48.
2. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi: (Sintaksis) – T.: O'qituvchi, 1995. – B. 10.
3. Morris C. W. Signification and Significance. A Study of the Relations of Signs and Values. - Cambridge, Massachusetts: The M.I.T Press, 1964. – P. 44.
4. Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики [Текст] / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике / общ. ред. Е. В. Падучевой. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. Лингвистическая прагматика. – С. 28.
5. Кифер Ф.О. Роли прагматики в лингвистическом описании // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI, М.: Прогресс, 1985. – С.23.
6. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2008. – Б. 37 .